

KUCHLI SHAMOL, QIRG'OQCHILIK VA UNING OQIBATLARI

Muradov Sirojiddin

Karimov Bohodir

Siddiqova Madinabonu

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” kafedrası o‘qituvchilari.

Qarshi, O‘zbekistan.

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280624>

Annotatsiya. Maqolada Hidrometeorologik favqulodda vaziyatlar turiga qarab, kuchli shamol, qurg‘oqchilik ofatlari ham tabiat va jamiyatga nisbatan salbiy ta’sirlari ortib bormoqda.

Masalan, 1997 yilda 2 maydan - 3 mayga o‘tar kechasi Qashqadaryo viloyatida kuchli shamol ta’sirida 156 ming ga qishloq xo‘jalik ekinzorlari, 10 mingdan ziyod chorva mollarining o‘limiga olib keldi va 250 ta turar joylar, 12 km elektr tarmoqlari, 79,5 km avtomobil yo‘llarini suv bosib, yoroqsiz holatga keltirdi. Maqola mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yunalishlari talablari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik mutaxassislari hamda keng izlanuvchilar uchun muljallangan.

Kalit so‘zlar va iboralar: “o‘lat, chechak, bezgak, OITS (SPID), xavf, xatar, faoliyat, inson”.

KIRISH.

2020 yil 27 aprelda Buxora viloyatida kuchli shamol bo‘lishi natijasida 130 ming xonadon 48 tadan ziyod iqtisodiy va ijtimoiy obektlar minglab gektar qishloq xo‘jalik ekinlari jiddiy zarar ko‘rdi.

Kuchli shamollar - insonlar hayoti va iqtisodiyot tarmoqlari va xizmat ko‘rsatuvchi tarmoq inshootlari va jihozlari jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. Bu ofatning tezligi 30-90 m/sek ga yetadi. O‘rta Osiyo mintaqalarida shamolning kuchi 40 - 60 m/s ni tashkil etadi. Kuchli shamolning paydo bo‘lishi va atmosfera muvozanatining buzilishi natijasida, havo oqimi juda katta tezlikda harakatlanib, ba’zi joylarda o‘ppin harakatini keltiradi.

Kuchli shamol ta’sirining ikkinchi jihati, yerlar eroziyaga uchrashiga hamda sug‘oriladigan yerlarning sho‘rlanishiga olib keladi. O‘zbekiston hududining taxminan 40 foiz yerlari shamol ta’sirida eroziyaga uchramoqda.

Dekabr, 2024-Yil

Shamol kuchi 15 m/s dan ortganda, ba'zi shudgorlangan yer qavatini 25 sm gacha bo'lgan qismini uchirishi, ayniqsa 3-5 sm mineralga boy qavatlarini uchirib ketishi nihoyatda ko'p sodir bo'ladi.

Bu ofatdan eng ishonchli saqlovchi omil - himoya inshootlari (metro, yer osti yo'laklari, uy yo'laklari va boshqalar) hisoblanadi. Ofatdan saqlanishning yana bir omili - ofat haqida insonlarni o'z vaqtida ogoh qilishdir.

Qurg'oqchilik ofati O'zbekistonga xos bo'lib, qurg'oqchilik natijasida qishoq ho'jalik ekinlariga jiddiy zarar yetishi, kuchli yong'inlarning chiqishi va turli xil kasalliklar tarqalishiga imkoniyat yaratiladi. Ta'kidlash joizki, O'zbekistonda qurg'oqchilik muammosi Orol dengizi va uning atrofidagi ekologik muammolar bilan ham bog'liqdir.

Epidemiya - biron bir hududda insonlar orasida infeksiyon kasal-liklarning o'rtacha ko'rsatkichiga nisbatan, ushbu mintaqada ommaviy kasallanishning rivojlanishidir. Agar bir qancha davlatni epidemiya egalab olsa *pandemiya deyiladi*.

Epidemologik jarayon - xastalik qo'zg'atuvchisi mikroorganizmlar yoki parazitlar inson organizmiga ma'lum bir tabiiy sharoitlarda ta'sir etishi va ba'zida bir - necha ommaviy infeksiyon kasalliklarning paydo bo'lishidir.

Insonlar orasida uchraydigan yuqumli kasalliklar - kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar, keltirib chiqaruvchi hamda kasallangan inson yoki hayvondan sog'lom insonga yuquvchi kasalliklar. Insonlar orasida keng yuquvchi infeksiyon kasalliklar vabo, o'lat, chechak, bezgak, OITS (SPID), virusli gepatit, ich terlama, dizenteriya, gripp, chuma, ospa, xolera, tif, gripp, koronavirus va boshqa turlari mavjud.

Epidemiya o'chog'i - ma'lum bir hududda insonlar o'rtasida paydo bo'lgan yuqumli kasallik bo'lib, qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar insonlar orqali tarqalishi mumkin bo'lgan hudud.

Ayniqsa, epidemiya kasalliklari harbiy holatlarda va favqulodda vaziyatlar hududida keng tarqaladi. Bunga asosiy sabablari quyidagi-lardir:

-kommunal-texnik inshootlarning buzilishi va har xil infeksiya tarqatuvchi mikroblarning tarqalishi;

-ishlab chiqarish obektlaridagi (kimyoviy, neft va shunga o'xshash) mahsulotlarning nazoratsiz hududga tarqalishi, qishloq ho'jalik mahsulotlarining katta miqdorda chirishi, hayvonlar va insonlarning ommaviy o'limi sababli, qisqa vaqt ichida sanitariya-epidemiologik holatning izdan chiqishi;

-kemiruvchilarning keskin ko'payishi;

-insonlarning tartibli va tartibsiz bir joydan boshqa joyga ko'chishi;
-insonlarning infeksion kasallikka bo'lgan *immuniteti* o'zgarishi;
-sanitariya-epidemologiya va davolash muassasalarining yetishmasligi;
-sanitariya-epidemologiya sohasida aholi o'rtasida profilaktik tadbirlarning yetarlicha darajada o'tkazilmayotganligi va boshqa holatlar.

Shu sababli, favqulodda vaziyatlardagi ekstremal holatlarda sanitar-epedimologik ishlarni o'z vaqtida olib borish katta ahamiyatga ega.

Infeksion kasalliklar boshqa kasalliklardan farq qiladi. Uning sodir bo'lishi uchun asosiy uchta manba bo'lishi shart, jumladan infeksiya qo'zg'atuvchi, infeksiya tashuvchi mexanizm, inson organizmining xususiyat-lari.

Infeksiya qo'zg'atuvchi manba - muayyan joyda paydo bo'ladigan qo'zg'atuvchi bo'lib, vaqt o'tishi bilan ko'payib boradi va ular tabiiatda parazitlar deyiladi. Qo'zg'atuvchi obektlar asosan, tirik ogagnizmlarda mavjud bo'ladi. Shu sababli ham bu obektlar inson yoki hayvonlar hisoblanadi.

Infeksiya tashuvchi mexanizm - infeksiya bilan xastalangan tirik organizmda rivojlanib, boshqa organizmga o'tishi va uni ham xastalash vositasi. Bu holat ko'pincha inson organizmiga ham bog'liq. Chunki infeksiyani inson organizmi turlicha qabul qiladi.

Epedimiya kelib chiqishi uchun quyidagi ma'lum sharoitlar mavjud bo'lishi kerak.

1.Kasallik qo'zg'atuvchipatogenlari - o'ziga xos belgilari, ma'lum bir patofizologik o'zgarishlarni paydo qila olishi.

2. Yuquvchanligi - qo'zg'atuvchining bir organizmdan boshqa bir organizmga turli yo'llar bilan juda tez tarqala olishi.

3.Immunitent moslashuvligi - bu qo'zg'atuvchining inson organizmiga o'ziga xos ravishda immunitet hosil qilishi.

4.Atmosfera harorati va bosimning o'zgarishi.

5.Kasallik qo'zg'atuvchining siljishi, uchishi, ko'chishiga sharoit yaratish omillarining bo'lishi.

6.Tabiiy ofatlar.

7.Jamiyat muammolari (yashash tarzining pastligi, antisanitariya holatlari, urishlar, ko'chishlar).

8.Favqulodda vaziyatlardp epidemiologiya qarshi sanitar-gigiyenik chora-tadbirlarni tashkil qilinganlik darajasi.

Dekabr, 2024-Yil

Bundan tashqari, har bir mintaqa o'zining geografik, iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatiga qarab, sanitar-epidemiologik jarayon rivojlanishi quyidagilarga bog'liq bo'ladi:

- geografik joylashuvi va iqlim sharoiti (vaqt, yil, ob-havo, joy reliefi, tog'lar, daryolar);
- patologik va epidemiologik kasallik o'chog'larining mavjudligi;
- tez ta'sir etuvchi va zaharli moddalarning mavjudligi;
- yo'l va boshqa kommunikatsiya tarmoqlarining rivojlanganligi.

REFERENCES

1. ЭШДАВЛАТОВ Э. и др. Ш. РАХИМОВ, Р. ҚАРШИЕВ, С. ГАППАРОВ.
2. Eshdavlatov E. et al. PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF ONION SEEDS AND SOIL.
3. Эшдавлатов Э. У., Эшдавлатов А. Э. arctg= //Наука, техника и образование 2016. № 6 (24). – 2016. – С. 38.
4. ЭШДАВЛАТОВ Э. У., СУЮНОВ А. А. ОПОРНЫЕ КОЛЕСА ХЛОПКОВОГО КУЛЬТИВАТОРА //МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ. – 2017. – С. 383-384.
5. Эшдавлатов Э. У., Суюнов А. А., Янгиев Ш. Н. УЗЛУКСИЗ ТАЪСИРЛИ АРАЛАШТИРГИЧДА ОЗУҚАЛАРГА ИССИҚЛИК БИЛАН ИШЛОВ БЕРИШДАГИ БУФ САРФИНИ АНИҚЛАШ //Инновацион технологиялар. – 2021. – №. Спецвыпуск 2. – С. 40-42.
6. Eshdavlatov E., Suyunov A., Choriyev I. Intensity of the continuous feed mixing process in the mixer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 04037.
7. Mamatov F. et al. Determination of flight time of particle after reflection from lid of mixing chamber of mixer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04049.
8. A.Eshdavlatov E.Eshdavlatov, A.Suyunov. Ozuqa aralashmasi sifatini aniqlash uslubiyoti va texnik vositalar//AGRO ILM. NUR ZIYO NASHR. 92-93 bet
9. E.U. Eshdavlatov. Sochiluvchan kukunsimon va mayda donador ozuqa qo'shimchalarini dozalash usuli va texnik vositalarini tanlash//AGRO ILM. NUR ZIYO NASHR. 67-69 bet.
10. Эшдавлатов Э. У. ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ДОЗАТОРА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 124-128.

Dekabr, 2024-Yil

11. Eshdavlatov E. U. OZUQA QO 'SHIMCHALARINI DOZALAGICHINING KONSTRUKTIV PARAMETR VA ISH REJIMLARINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3 SPECIAL. – С. 173-179.
12. Eshdavlatov E. U. et al. MOTOR MOYLARIGA QO 'YILADIGAN TALABLAR VA AVTOMOBIL DVIGATELLARINI ISHLASH SHAROITIDA QO 'LLANILISHI //INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES. – 2024. – T. 1. – №. 6. – С. 119-121.
13. Eshdavlatov E. et al. Water steam consumption and feeding selection device calculation into the mixing chamber //JournalNX. – С. 94-99.
14. ЭШДАВЛАТОВ Э. У., ЭШДАВЛАТОВ А. Э., СУЮНОВ А. А. Расчет расхода водяного пара и выбор устройства подачи в камеру смешивания //Молодежь и системная модернизация страны. – 2018. – С. 238-242.
15. Эшдавлатов Э. У. и др. ҚЎШИМЧА ЭНЕРГИЯ САРФЛАМАСДАН АРАЛАШТИРГИЧ ИШ УНУМИНИ ОШИРИШ //Инновацион технологиялар. – 2021. – №. Спецвыпуск 2. – С. 60-64.
16. Эшдавлатов Э. У., Суюнов А. А. ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОГО СМЕШИВАНИЯ КОРМОВ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 4-3 (85). – С. 67-71.
17. Eshdavlatov E. E. et al. Drum dispenser of feed additives //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – T. 1284. – №. 1. – С. 012012.
18. Эшдавлатов Э. У. и др. Определение осевой скорости кормовой массы в смесителе непрерывного действия //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 7 (25). – С. 43-46.
19. Эшдавлатов Э. У., Хамроев О. Ж. Оптимальный угол наклона отражающей плоскости крышки смесителя //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 6 (24). – С. 37-39.
20. Эшдавлатов Э. У., Эшдавлатов А. Э., Суюнов А. А. Анализ формы камеры смешивания смесителей непрерывного действия //Наука, техника и образование. – 2019. – №. 4 (57). – С. 38-41.
21. Эшдавлатов Э. У., Эшдавлатов А. Э. Влияние формы камеры смешивания на технологический процесс //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 6 (24). – С. 39-40.

Dekabr, 2024-Yil

22. Эшдавлатов Э. У. Обоснование параметров и режимов работы смесителя непрерывного действия с тепловой обработкой кормов : дис. – Всес. с.-х. ин-т заоч. образ., 1990.
23. Mamato F. M., Eshdavlatov E., Suyuno A. Continuous Feed Mixer Performance //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – Т. 12. – №. 7 Special Issue. – С. 2195-2200.
24. Mamatov F. M., Eshdavlatov E., Suyunov A. The Shape of the Mixing Chamber of the Continuous Mixer //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – Т. 12. – №. 7 Special Issue. – С. 2016-2023.
25. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
26. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
27. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
28. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.
29. Abdullayevich B. E., Uchqun o'g'li B. S. TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-3.
30. Салимов Ш. Т. и др. Лечение послеоперационной спаечной болезни у детей //Детская хирургия. – 2006. – №. 4. – С. 15-17.
31. Ахметова М. Н. и др. Молодой ученый //Молодой учёный. – 2019. – С. 211.
32. Бердиев Э. А., Салимов О. У. Роль эндовидеолапароскопии в профилактике и лечении спаечной кишечной непроходимости у детей //Молодой ученый. – 2020. – №. 26. – С. 77-79.

Dekabr, 2024-Yil

33. Бердиев Э. и др. Varikotseleni davolash va diagnostikasida zamonaviy yondoshuvlar //Первая международная конференция общества детских урологов Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 17-17.
34. Бердиев Э. А. МЕТОД УРЕТЕРОЦИСТОНЕОСТОМИИ С УРЕТЕРОЦЕЛЕ У ДЕТЕЙ. – 2024.
35. Бердиев Э. А. и др. БОЛАЛАРДАГИ ҚОРИН БЎШЛИҒИ БИТИШМАЛИ ЖАРАЁНЛАРИНИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИДА ҚИЁСИЙ ЁНДОШИШЛАР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 83-89.
36. Салимов Ш. Т., Бердиев Э. А., Очиллов Р. О. НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИИ ИНВАГИНАЦИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ //Вестник национального детского медицинского центра. – 2024. – №. Конференция. – С. 43-43.
37. ИБОДУЛЛАЕВА С. Ш. К., ТОХИРОВА Г. С. К., АБДУЛЛАЕВА Д. Э. МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2024. – Наука и Просвещение (ИП Гуляев ГЮ) КОНФЕРЕНЦИЯ: МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2024 Пенза, 15 февраля 2024 года Организаторы: Наука и Просвещение (ИП Гуляев ГЮ).
38. Бердиев Э. А. Опыт эндовидеохирургических операций при спаечной болезни брюшины у детей. – 2024.
39. Бердиев Э. А. Применение эндолапароскопических технологии в диагностике и лечении спаечной кишечной непроходимости у детей : дис. – 2023.
40. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Абдусаматов Б. З. Инновационный подход в лечении и профилактике спаечной болезни брюшной полости у детей : дис. – 2023.
41. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Абдусаматов Б. З. Роль малоинвазивной вмешательства в лечение врожденного гипертрофического пилоростеноза у детей : дис. – 2023.
42. Бердиев Э. А. Туғма гипертрофик пилоростенозни даволашда замонавий ёндошув. – 2023.
43. Бердиев Э. А., Элмуродов Ш., Султонова М. Всероссийский студенческий научный форум с международным участием “Студенческая наука-2023”, посвященный 140-летию со дня рождения Юлии Ароновны : дис. – 2023.
44. Бердиев Э. А., Усманов Х. С. Турли ёшли болаларда битишмали ичак тутилиши профилактикаси, реабилитацияси ва даволаш тактикасида қиёсий ёндошувлар : дис. – 2023.

Dekabr, 2024-Yil

45. Tolibov D. S., Rakhimbaeva G. S. The Seventh European Conference on Biology and Medical Sciences //E31-E33. Austria, Vienna.–2015. – 2015.
46. Tolibov D. S., Rakhimbaeva G. S. The Seventh European Conference on Biology and Medical Sciences //E31-E33. Austria, Vienna.–2015. – 2015.
47. Tolibov D., Rakhimbaeva G. Value of dehydroepiandrosterone sulfate determination in the diagnosis of early forms of Alzheimer's disease //Journal of the Neurological Sciences. – 2013. – Т. 333. – С. e304.
48. Рахимбаева Г. С., Толибов Д. С. Особенности нейровизуализации при диагностике болезни Альцгеймера //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2015. – №. 3. – С. 86-88.
49. Ismatov A., Tolibov D., Rakhimbaeva G. Features of MRI signs in patients with Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. – Т. 113.
50. Rahimbayeva G. S., Tolibov D. S., Abduqaxhorov S. B. VERTEBROGEN ETIOLOGIYALI BEL-DUMG'AZA SOHALARIDA OG'IRIQLAR KUZATILGAN BEMORLARDA KOMPLEKS DAVO QO'LANGANIDA SAMARADORLIGI //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. TMA Conference. – С. 1085-1089.
51. Саидвалиев Ф. С. и др. Расстройства сна при мигрени: обзор литературы и потенциальные патофизиологические механизмы //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. TMA Conference. – С. 1163-1168.
52. Толибов Д. С. и др. Клинико–лабораторные особенности деменций альцгеймеровского типа. – 2022.
53. Рахимбаева Г. С. и др. Особенности лечения и реабилитация больных, перенесших COVID-19, с ишемическим инсультом. – 2023.
54. Tolibov D. S., Sh O. R., Ibragimov U. A. Evaluation of higher cortical functions of ALZHEIMER'S disease : дис. – BAA Dubai, 2019.
55. Tolipov D. Rehabilitation of patients with vertebral and spinal cord injury by robotic systems “ERIGO” : дис. – BAA Dubai, 2016.
56. Рахимбаева Г. С., Толибов Д. С. Оценка факторов риска развития деменций альцгеймеровского типа //Неврология. – 2013. – №. 2. – С. 99.
57. Rakhimbaeva G., Tolibov D. Cognitive Criterion For Early Diagnosis Of Alzheimer'S Disease. – 2020.

Dekabr, 2024-Yil

58. Gulnora R., Azimov A., Dilshod T. P4-239: The role of elisa in early diagnosis of Alzheimer's disease //Alzheimer's & Dementia. – 2015. – Т. 11. – №. 7S_Part_19. – С. P872-P872.
59. Sirojovich T. D., Sattarovna R. G. Application of the new diagnostic complex of biomarkers in patients with Alzheimer's disease and vascular dementia //European science review. – 2015. – №. 11-12. – С. 167-168.
60. Salokhiddinov M. et al. Automated Quantification of Lateral and Medial Temporal Lobe Volumes for Improved Diagnosis of Early Alzheimer's Disease //Applied Magnetic Resonance. – 2024. – Т. 55. – №. 7. – С. 719-736.
61. Akbaralieva S., Rakhimbaeva G., Tolibov D. Depressive disorder in Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2024. – Т. 122.
62. Akbaralieva S., Rakhimbaeva G., Tolibov D. Cognitive impairment in Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2024. – Т. 122.
63. Qarshiboyeva N., Tolibov D., Ismatov A. Determination of hyperkinetic movement disorders during and after acute stroke //Parkinsonism & Related Disorders. – 2024. – Т. 122.
64. Зиёев А., Раҳимбаева Г., Толибов Д. ПОСТКОВИД СИНДРОМДА ИНСОМНИЯ ТИПДАГИ УЙҚУ БУЗУЛИШЛАРИНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – Т. 2. – №. 6 (43).
65. Goyibova G. et al. Clinical tremor-study with gender features in patients with essential tremor in Uzbekistan //Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. – Т. 113.
66. Ismatov A., Tolibov D., Umarov A. Study of the difficulties of late diagnostics in patients with Huntington's disease in Uzbekistan //Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. – Т. 113.
67. Толибов Д. Yoshlarda o'tkir ishemik insult rivojlanishida irsiy genetik omillarning ahamiyati. – 2023.
68. Толибов Д. С. The role of genetic factors in sleep disorders: a systematic review. – 2023.
69. Толибов Д. С. Clinical features of sleep disorders in patients with chronic cerebral ischemia. – 2023.
70. Толибов Д. Yoshlarda qon ivish tizimi ingibitorlarining yetishmasligi tufayli yuzaga kelgan ishemik insult. – 2023.

Dekabr, 2024-Yil

71. Ravshanqulovich M. U. O 'RTA ASRLARDAGI ETNIK-MADANIY JARAYONLAR. "O 'ZBEK" ATAMASI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 2. – C. 191-195.
72. Mo'Minov O. SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARI MAHALLALARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK RIVOJLANISHINING AYRIM JIHLTLARI XUSUSIDA (Tarixiy tahlil) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 964-971.
73. Ravshanqulovich M. U. The role of the neighborhood institution in the upbringing of harmoniously developed generations //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 5. – C. 222-224.
74. Muminov U. R. QASHQADARYO VILOYATI MAHALLALARINING UMUMIY TASNIFI VA O'ZIGA XOS JIHLTLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 12. – C. 1331-1340.
75. Muminov U. R. LOCATION, CLASSIFICATION AND SPECIFIC CHARACTERISTICS OF NEIGHBORHOODS IN KASHKADARYA REGION //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 13. – C. 409-418.
76. Muminov U. СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАҲАЛЛА ҲАЁТИДАГИ ТУБ ЯНГИЛАНИШЛАР ВА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 5 Part 3. – С. 132-136.
77. Muminov U. SURXONDARYO VILOYATI MAHALLALARINING O 'ZIGA XOS ETNOHUDUDIY XUSUSIYATLARI TAHLILI //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 106-107.
78. Ravshanqulovich M. U. Formation of " Mahalla Institute" in Uzbekistan as a Local Self-Government Body, Creation of its Legal Foundations //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 6. – С. 36-40.
79. Aliyeva M. Economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – С. 287-290.
80. Aliyeva M. The role of econometrical modeling in increasing the efficiency of the economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 84-89.

Dekabr, 2024-Yil

81. Aliyeva M., Qodirov F. Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 113-126.
82. Aliyeva M. Concepts of forming the management system of scientific and technological development of industrial enterprises //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 124-136.
83. Aliyeva M. Formation of management system of scientific and technological development of industrial enterprisesforeign experiences and possibilities of their application in uzbekistan //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11 Part 2. – С. 14-20.
84. Алиева М., Кодиров Ф. КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ //Solution of social problems in management and economy. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 80-97.
85. Алиева М., Кодиров Ф. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ //Инновационные исследования в науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 30-37.
86. Aliyeva M. SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION JARAYONLARNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDAGI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 207-209.
87. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
88. Madinabonu A., Nasiba N. The Role of Literary Texts in Teaching (On the Example of Modern Literature–Z. Prilepin) //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 05. – С. 4120-4126.
89. Madiyarovna E. G. et al. The Role of Folklore in the Development of Russian Literature (On the Example of the Stories of A. Platonov and S. Aflatuni) //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 7.
90. Kamilova S. E. et al. THE ORIGINALITY OF MODERN LITERATURE (On the example of the works of Ildar Abuzyarov, Timur Pulatovand, Zakhar Prilepin) //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 9.
91. Akhmedova M. M., Khomidova M. M. K. Modern methods and technologies in teaching literature //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 317-325.

Dekabr, 2024-Yil

92. Akhmedova M. M. The transformation of Russian prose of the XXI century //Science and education. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 527-532.
93. Ахмедова М. М. Рассказчик-герой в произведениях А. Юлдашева (Йулдашева)(рассказы «Пуанкаре» и «Близницы») //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. IV. – С. 28-36.
94. Аделя И. Н., Исломбек С. К., Ахмедова М. М. Роль литературы в формировании гражданского права //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 258-267.
95. Ахмедова М. Изучение проблем сравнительного литературоведения в условиях дистанционного обучения //Review of law sciences. – 2020. – №. 2. – С. 282-284.
96. Ахмедова М. М. О ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕРОЯ (на примере рассказа З. Прилепина «Какой случится день недели») //Проблемы методологии и опыт практического применения синергетического подхода в науке. – 2019. – С. 39-40.
97. AHMEDOVA M. M. The role of Zakhar Prilepin in modern Russian literature //Иностранные языки в Узбекистане. – 2019. – №. 4. – С. 230-240.
98. Исмоилов Ш. О. У., Ахмедова М. М. Изучение основных аспектов современной прозы во время дистанционного обучения //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 268-274.
99. Pulatova U. R., Ahmedova M. M. The originality of the heroes in russian literature of the XXI century //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) SJIF Impact Factor. – Т. 6. – С. 264-268.
100. Ergashevna K. S. et al. The Originality Of Modern Literature (On the example of the works of IldarAbuzyarov, TimurPulatov and ZakharPrilepin) //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 9.
101. Ahmedova M. M. The role of artistic details in modern Uzbek literature (on the example of A. Yuldashev's work) //European research: Innovation in science, education and technology. – 2019. – С. 39-43.
102. Akhmedova M. M. Problems of translation in modern literature //Scientific perspective. – 2019. – Т. 7.
103. Akhmedova M. M. The originality of A. Yuldashev's stories in modern Uzbek literature //Интернет-пространство как вызов научному сообществу XXI века. – 2021. – №. 1. – С. 55-59.
104. Akhmedova M. Studying the problems of comparative literature in the context of distance learning //Review of law sciences. Tashkent. – 2020.

Dekabr, 2024-Yil

105. Ахмедова М. М., Сабурязов И. К. Роль современной литературы в деятельности юриста (на примере рассказа «Карлсон» Захара Прилепина) //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 24-2 (78). – С. 48-51.
106. Akhmedova M. M. Image of The" New Man //Modern Literature on The Example of The Work of Zakhar Prilepin//International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR). – Т. 4. – №. 12. – С. 43-45.
107. Diyora N., Makhmudjonovna A. M. Modern gadgets and the internet in the lives of young people //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 175-180.
108. Akhmedova M. M. The role of literature in the creative self-expression of nonphilologist students //Materials of the International Scientific and Practical conferences on the topic of Women's Achievements in Science, Education, Culture and Innovative Technologies. Jizzakh city. Jizzakh polytechnic institute. – 2022. – С. 267-270.
109. Ахмедова М. М. Эффективность инновационных методов в обучении будущих учителей РКИ //ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 28-33.
110. Akhmedova M., Kamilova S. The Literary Hero and the Types of Heroes in Russian Literature of the XXI Century. – 2021.
111. Raxmatilla, Musurmonov. "SOG'LOM MUHITNI SHAKLLANTIRISHDA RAHBAR FAOLIYATI VA BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS JIHATLARI." World scientific research journal 9.1 (2022): 208-211.
112. Кучкинов А. Синфдан ва мактабдан ташқари машғулотларда ўқувчиларни табиатни эъозлаш руҳида тарбиялаш масалалари //Современное образование (Узбекистан). – 2015. – №. 5. – С. 59-65.
113. Yuldashovich K. A., Eshmamatovna M. D. Socio-Pedagogical Foundations of Improving the Environmental Education Readiness of Elementary School Students and Their Place in Education. – 2023.
114. Kuchkinov A. BOSHLANG 'ICH TA'LIM YO 'NALISHI TALABALARDA Eko-STEAM YONDASHUVNING IMKONIYATLARI //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1.
115. Yuldashovich K. A. XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA BO 'LAJAK O'QITUVCHILARNI STEAM TA'LIMIGA TAYYORLASHNING KONSEPTUAL

Dekabr, 2024-Yil

- YO'NALISHLARI //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 16. – С. 93-95.
116. Yuldashovich K. A. XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA BO 'LAJAK O'QITUVCHILARNI STEAM TA'LIMIGA TAYYORLASHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 16. – С. 93-95.
117. Yuldashovich K. A. POSSIBILITIES OF THE ECO-STEAM APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF ECO-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2024. – T. 11. – №. 04.
118. Кучкинов А. Ю. Технология экологического воспитания младших школьников //Вестник современной науки. – 2016. – №. 11-2. – С. 69-72.
119. Кучкинов А. Ю. Бошланғич синф ўқувчиларини экологик тарбиялаш технологиялари. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Диссертацияси //Дисс. педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)-Т. – 2021. – Т. 147.
120. Kuchkinov A. Y., Karimova N. I. Kasrlar mavzusini o 'rganishda tarixiy bilim berishning asosiy yo 'nalishlarI //МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2019. – С. 121-127.
121. Кучкинов А. Ю. Технология воспитания учащихся начальных классов в духе ценностного отношения к природе //Педагогическое образование и наука. – 2020. – №. 1. – С. 147-150.
122. Yuldoshevich K. A. Steam Integrated Educational Technology in Increasing the Efficiency of Eco pedagogical Basic Competencies in Continuous Education //International Journal on Integrated Education. – 2022. – T. 5. – №. 6. – С. 115-118.
123. Radjiev A. B. et al. Does the Quality of Education Today Depend on the Number of Students? //International Journal on Integrated Education. – 2022. – T. 5. – №. 6. – С. 109-114.
124. Kuchkinov A. Y. Boshlangich sinf oquvchilarini tabiatni ezozlash ruhida tarbiyalash //Oqituvchilar uchun metodik qollanma–Т.; «Fan va texnologiya. – 2012. – Т. 88.
125. Yuldashovich K. A., Kholi Y. A MODEL FOR THE FORMATION OF PRIMARY EDUCATION STUDENTS'CAREFUL ATTITUDE TO NATURE IN EXTRA-CURRICULUM ACTIVITIES //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 11. – С. 68-74.

Dekabr, 2024-Yil

126. Kuchkinov A. Y. Sinfdan va maktabdan tashqari mashg 'ulotlarda o 'quvchilarni tabiatni e'zozlash ruhida tarbiyalash texnologiyasi //Boshlang 'ich ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuv respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – 2019. – С. 189-192.
127. Yuldashovich K. A. Steam integrated educational technology in enhancing eco-learning effectiveness //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 01-05.
128. Лахтин Ю. М. и др. Влияние предварительного оксидирования на процесс кратковременного азотирования //МиТОМ. – 1993. – Т. 3. – С. 31-33.
129. Бойназаров У. Р., Раззаков Т. Х. Микротвердость диффузионных нитрооксидных слоев //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-1 (76). – С. 44-46.
130. Бойназаров У. Р. Разработка технологии нитрооксидирования с предварительным оксидированием. Дисс. на соиск. учен. степ. к. т. н //Москва. – 1993.
131. Boynazarov U. R. et al. Properties of Oxynitride Steel Coatings Obtained Through Three-Stage Processes of Nitriding Combined with Oxidation //Metallurgist. – 2021. – Т. 65. – №. 7. – С. 886-892.
132. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий //Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2020. – С. 490-495.
133. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий. Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всерос. науч.-метод. конф.(с междунар. участием).
134. Бойназаров У. Р., Эргашев Т. И. Исследование формирования нитридоксидных слоев с предварительным оксидированием //UNIVERSUM: технические науки. – 2021. – №. 4-3 (85). – С. 87-92.
135. Бойназаров У. Р., Рахманов А. А. Коррозионная стойкость азотированных покрытий //Качество в производственных и социально-экономических системах. – 2017. – С. 41-45.
136. Бойназаров У. Р., Каримов А. А. Влияние предварительного окисления на процесс азотирования //СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ. – 2013. – С. 90-92.
137. Boynazarov U. Formation of diffusion nitride-oxide coatings //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04025.

Dekabr, 2024-Yil

138. Бойназаров У. Р. и др. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОКСИДИРОВАНИЕМ В ПАРАХ ВОДЫ И В РАСТВОРАХ МЕДНОГО КУПОРОСА //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2023. – №. 4. – С. 22-26.
139. Бойназаров У. Р. и др. ВЛИЯНИЯ ОКСИДИРОВАНИЯ НА ВОДЯНЫХ ПАРОВ И В РАСТВОРЕ МЕДНОГО КУПОРОСА НА ФОРМИРОВАНИЕ НИТРИДНЫХ ДИФФУЗИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ СЛОЕВ //International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 34-38.
140. Бойназаров У. ВЛИЯНИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО ОКСИАЗОТИРОВАНИЯ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ //Innovatsion texnologiyalar. – 2022. – Т. 48. – №. 04. – С. 34-37.
141. Бойназаров У. Р., Ибрагимов Ж., Тураев Ш. ПОКАЗАТЕЛИ ПО КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ОКСИАЗОТИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 20. – С. 42-47.
142. Бойназаров У. Р. и др. СВОЙСТВА ОКСИНИТРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ТРЕХСТАДИЙНЫХ ПРОЦЕССАХ АЗОТИРОВАНИЯ С ОКСИДИРОВАНИЕМ //Металлург. – 2021. – №. 8. – С. 64-68.
143. Бойназаров У. Р., Мамадиёров О. Т. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ СЛОЕВ //Аспирант. – 2021. – №. 4. – С. 37-42.
144. Тургунов З., Раззаков Т., Бойназаров У. Методика определения увода шин и сноса колес в дорожных условиях //Инновацион технологиялар. – 2020. – №. 2 (38). – С. 49-53.
145. Бойназаров У. Р., Бегимкулов Ф. Э. Влияние оксидной пленки на формирование оксинитридной зоны //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 7 (25). – С. 46-47.
146. Umarov B. The Cramming Method Is An Important Tool For Forming Learner Communicative Competence. Historical Experience //International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR). – 2021. – Т. 2. – С. 91-94.
147. УМАРОВ Б. DISCOURSE ANALYSIS AS A METHOD FOR ASSESSING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PUPILS //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 3. – С. 58-64.
148. Умаров Б. ДИСКУРС ТАҲЛИЛ ЎҚУВЧИЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ УСУЛИ СИФАТИДА //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 3 (100). – С. 58-64.

Dekabr, 2024-Yil

149. Bakhrom U. Educational Development And" Future Skills //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – С. 469-472.
150. Bakhrom U., Norboy S. Cases as an effective method of organizing students' independent research //Academica: An international multidisciplinary research journal. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1545-1548.
151. Umarov B., Safarova Z. Questions Communicative Attack in the Technology of Pedagogical Communication //International Journal of Social Science And Human Research. ISSN (print). – С. 2644-0679.
152. Умаров Б. Н. ФАЛСАФА ДОКТОРЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА" ТАЪЛИМ, ИЛМ-ФАН, ИННОВАЦИЯ" БИЛИМ ТРИАДАСИ (АМЕРИКА ТАЖРИБАСИ МИСОЛИДА) //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 13. – С. 212-215.
153. Irgash C., Bakhrom U. FORMATION AND DEVELOPMENT OF SOCIAL PEDAGOGY //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 424-427.
154. Умаров Б. “МУКОЛИМА” МЕТОДИ-ЎҚУВЧИЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУХИМ ВОСИТАСИ: ТАРИХИЙ ТАЖРИБА //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 2 (99). – С. 81-86.
155. Umarov B. Some judgements on the issues of the formation of" future skills" in students //Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 04. – С. 198-201.
156. Safarova Z. T. An International Multidisciplinary Research Journal.
157. UMAROV B., HAMIDOVA N. TALABALARNING FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUSTAQIL TA'LIMNING O'RNI //XALQ TA'LIMI. – С. 36.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH